

XITOIY VA O'ZBEK TILIDAGI TAQLID SO'ZLARNING MORFOLOGIK TIPOLOGIYASI

Dildora Aziz qizi Tashmuxeimedova

TDSHU, xitoy filologiyasi kafedrası doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12177094>

Annotatsiya: Maqolada xitoy va o'zbek tillarida taqlid so'zlarning tilshunos olimlar tomonidan tadqiq qilinishi, taqlidlarning har ikki til grammatikasida tutgan o'rni tahlil qilingan holda ularning qaysi turkumga xosligi borasida so'z yuritiladi. Taqlid so'zlarni tasniflashda so'z turkumlarining ahamiyati va ularning turkumlanishi bilan bir qatorda muallif o'zbek tilshunoslari Usmonov, Qo'ng'urov, Abdurahmonov; xitoy tilshunos olimlari Ding Shengshu, Ma Djen, Vang Li kabi bir necha tilshunos olimlar guruhi qarashlari va ular o'rtasidagi farqlarni yoritib beradi.

Kalit so'zlar: morfologiya, taqlid so'zlar, undov so'zlar, so'z yasalishi, ot, sifat, son, fe'l.

Abstract: The article discusses the research of onomatopoeic words in Uzbek and Chinese languages by the linguistic scientists, the role of onomatopoeic words in the grammar of both languages, and what category they belong to. In addition to the importance of word groups and their categorization in the classification of onomatopoeic words, the author highlights the views of several groups of linguists such as Uzbek linguists Usmonov, Qo'ng'urov, Abdurahmonov; Chinese linguists Ding Shengshu, Ma Zhen, and Wang Li and the differences between them.

Key words: morphology, onomatopoeic words, interjection, derivation, noun, adjective, quantitative words, verb.

Аннотация: В статье рассматриваются исследования звукоподжательных слов в узбекском и китайском языке учеными, роль звукоподражательных слов в грамматике китайского и узбекского языка и к какой категории они относятся. Помимо важности групп слов и их категоризации в классификации звукоподжательных слов, автор выделяет взгляды ряд китайских лингвистов, как узбекские лингвисты Усмонов, Кунгуров, Абдурахмонов, китайские лингвисты Дин Шэншу, Ма Чжэнь и Ван Ли, и их различия между ними.

Ключевые слова: морфология, звукоподражательные слова, междометие, деривация, существительные, прилагательные, числительные, глагол.

Turkologiyada taqlidiy soʻzlarni oʻrganishga bagʻishlangan maxsus ishlar oʻtgan asrning yigirmanchi yillaridan keyin yuzaga kelgan va turkiy tillarning koʻpchiligida taqlidiy soʻzlar kategoriyasi u yoki bu darajada ishlangan. Oʻzbek tilshunosligida esa bu masala 60-yillargacha alohida tadqiqot obyekti sifatida oʻrganilgan emas. Oʻsha paytgacha oʻzbek tili boʻyicha yozilgan grammatikalarda va qoʻllanmalarda taqlidiy soʻzlarga juda kam oʻrin berilgan va ularning koʻpchiligida taqlidiy soʻzlar undov soʻzlarning ajralmas qismi sifatida koʻrsatilar edi.

Taqlidiy soʻzlarga tarixiy kategoriya sifatida qaraladi. Uning paydo boʻla boshlashi jamiyatning odamlar oʻz nutq organlarini ancha yaxshi boshqara olish qobiliyatiga ega boʻlgan davrlariga toʻgʻri keladi. Qadim ibtidoiy davrlarda tasviriy soʻzlar juda kam, hatto yoʻq darajada boʻlgan. Bu borada B. M.Yunusaliyev quyidagicha fikr yuritadi: “Urxun-Yenisey yodgorliklari leksikasida tovushga taqlid soʻzlar hech qanday ifodasini topmagan”¹. Tadqiqotchining bu fikrlariga R. Qoʻngʻurov ham qoʻshilgan.

Oʻtgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab taqlidiy soʻzlar masalasi olimlarimiz eʼtiborini oʻziga torta boshladi. Ular mavzu ustida maʼlum darajada kuzatishlar olib borib, u yoki bu holatdagi oʻz fikrlarini oʻrtaga tashladilar. Jumladan, A.N.Kononov “Oʻzbek tili grammatikasi”² asarida taqlidiy soʻzlarga juda katta eʼtibor bermaydi, uning grammatikasida faqatgina tovushga taqlid soʻzlar tilga olinib, ular oʻzbek tilida soʻz yasashida ishtirok etuvchi asoslarning katta qismini tashkil etishi taʼkidlangan. Taqlidlarga alohida taʼrif berilmagan boʻlsa-da, ular undov soʻzlarning 3 semantik turidan biri sifatida koʻrsatilgan³. 1956-yili nashr qilingan “Hozirgi turk adabiy tilining grammatikasi”⁴ asarida ularni alohida soʻz turkumi qilib ajratadi. Demak, A.N.Kononov oldingi asarlarida tasviriy soʻzlarni undovlarning bir turi sifatida koʻrsatsa ham, 1956-yili ularni mustaqil soʻz turkumi qilib ajratish kerak, degan xulosaga keladi va “Hozirgi oʻzbek adabiy tili grammatikasi” asarida bu xulosasini qatʼiy bayon qiladi.

N.I.Ashmarin oʻz asarlarida barcha tillardagi soʻzlar taqlidiy soʻzlardan kelib chiqqanligi fikrida qatʼiy turadi. Uning fikricha, til boshlangʻich davrlarda faqat mimemalardan tashkil topgan boʻlib, keyingi davrlardagina undan nutqning artikulyatsiyalashgan tovushlari kelib chiqqan. Mimemalardan nutq tovushlari paydo boʻlguncha til nutq tovushlarini va boshlangʻich soʻzlarni tanlash va

¹ Юнусалиев Б. М. Киргизская лексикология. – Бишкек: Киргизучпедгиз, 1959. – С. 156.

² Кононов А. Н. Грамматика узбекского языка. – Ташкент: АН СССР, 1948. – С. 121.

³ Қўнғуров Р. Ўзбек тилида тасвирий сўзлар. – Ташкент, Государственноеиздательство УзССР, 1948. – С. 226.

⁴ Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. – Москва: АН СССР, 1956. – С.72.

to'plash davrini boshidan kechirgan emish. N.I.Ashmarin hozirgi ko'pgina narsalarning nomi taqlid bilan bog'liq ekanligini aniqlay olmasligimizning sababi biz o'sha narsalarning doimiy nomiga aylanib ketgan mimemalarning chiqib kelishi uchun o'sha narsaning qaysi xususiyati sabab bo'lganligini bilmasligimizdir, deb ko'rsatadi⁵. Shuning uchun u tirik va jonsiz tabiatning taqlidiy so'zlarda aksini topa oladigan hodisalarini qunt bilan o'rganishni ta'kidlash bilan birga, tilning kelib chiqishini, uning praobrazlarini topish uchun mimikalarni, jestlarni, tana-gavda harakatlarini va ular bilan bog'langan tabiiy tovushlarni, qushlar hamda hayvonlar tilini o'rganish va ularni hozirgi til bilan chog'ishtirish kerakligi haqida gapiradi⁶.

A.G'ulomov o'zining maktablar uchun tuzgan darsliklarida, "O'zbek tili morfologiyasiga kirish" asarida taqlidiy so'zlarni undovlarning bir turi sifatida ko'rsatsa-da, 1957-yil avgustida maktablarda o'zbek tilini o'qitishni yaxshilash masalalari bo'yicha o'tkazilgan respublika konferensiyasida qilgan ma'ruzasida taqlidiy so'zlarni ayrim tur qilib ajratish lozimligini alohida qayd qiladi. U.Tursunov va J.Muxtorov⁷, S.Mutallibov⁸, S.Usmonovlar⁹ o'z asarlarida tasviriy so'zlarni undovlardan ajratib, alohida so'z turkumi sifatida qaraydilar.

S.Mutallibov o'zining uzoq yillik tajribalariga tayanib, 1956-yili "O'qituvchilar gazetasi"da taqlid so'zlar to'g'risida maqola e'lon qildi. Bu maqolada tovushga taqlid so'zlar ham, obrazli so'zlar ham tovushga *taqlid so'zlar* termini bilan ataladi. U har ikki turkum taqlidlarni ham birgina taqlid so'zlar termini ostida birlashtiradi. Ishda ancha chalkash fikrlar ham aytilgan. Ammo S.Mutallibov keyinroq nashr qilgan ocherklarida¹⁰ bu masalaga aniqliklar kiritdi. Lekin har ikkala ishda ham tasviriy so'zlarga oid ayrim misollarni izohlashda ayrim chalkashliklarga yo'l qo'yilgan. Masalan, ko'proq tovushga taqlid so'zlarni harakat va holat tasvirini bildiruvchi so'zlar bilan aralashtirib yuborish hollari uchraydi. Uning maqolasida *yaltiroq, yalt-yult, lim-lim, g'imir-g'imir* so'zlarini, ocherklarida esa *dikillamoq*¹¹ kabi so'zlarni tovushga taqlid deb atashi fikrimizning isbotidir. Keltirilgan so'zlarni tovushga taqlid so'z emas, holatga taqlid (obrazli) so'zlar deb hisoblash kerak.

⁵ Ашмарин Н. И. О морфологических категориях подражаний в чувашском языке. – Казань: Советская наука, 1928. – С.1.

⁶ Қўнғуров Р. Ўзбек тилида тасвирий сўзлар. – Т.: Гос. издательство УзССР, 1948. – Б.7.

⁷ Tursunov U., Muxtorov J. Hozirgi zamon o'zbek tili, morfologiya. – S.: O'zbekiston, 1960. – B.260.

⁸ Mutallibov S. Morfologiya va leksika tarixidan qisqacha ocherk. – T.: O'qituvchi, 1959. – B.239.

⁹ Усманов С. Междометия в современном узбекском языке. – Т.: Фан, 1952. – С.5.

¹⁰ Mutallibov S. Morfologiya va leksika tarixidan qisqacha ocherk. – T.: O'qituvchi, 1959. – B.239.

¹¹ Mutallibov S. Morfologiya va leksika tarixidan qisqacha ocherk. – T.: O'qituvchi, 1959. – B.212.

S.Mutallibov tovushga va holatga taqlid soʻzlarni [birlashtirib](#), ularga quyidagicha taʼrif beradi: “Hayvonlar, jonivorlar, qush-qurtlar va odamlar, narsalar harakatidan paydo boʻlgan tovushlarga shartlicha taqlid qilib yasalgan soʻzlar tovushga *taqlidiy soʻzlar* deb ataladi”¹².

Bu taʼrif taqlidiy soʻzlarning barcha xususiyatlarini oʻzida mujassamlashtira olmaydi. Olim bu taʼrifda holatga taqlid soʻzlarga fikr bildirilmagan.

S.Mutallibov taqlidiy soʻzlarning turlari haqida gapirib shunday yozadi: “Tovushga taqlidiy soʻzlar tuzilishi asosiga koʻra ham ikkiga ayriladi:

a) eshitgan tovushga shartlicha taqlid qilib yasalgan soʻzlar: *pish-pish uxlamoq, taq-taq yurmoq*;

b) narsalar va hodisalar koʻrinishiga shartlicha taqlid qilib yasalgan soʻzlar: *yalt-yult, lim-lim*¹³.

“Hozirgi zamon oʻzbek tili” asarida taqlidiy soʻzlar “mimemalar” termini ostida, qisqa boʻlsa-da, alohida kategoriya sifatida ajratilib koʻrsatiladi¹⁴. Ammo asarning baʼzi boblarida u undovlar sifatida qarayverilgan.

U.Tursunov, J.Muxtorovlarning “Hozirgi zamon oʻzbek tili. Morfologiya” qoʻllanmasida taqlidiy soʻzlar qisqa boʻlsa-da, alohida kategoriya sifatida oʻrganilgan. Mualliflar taqlidiy soʻzlarga quyidagicha taʼrif beradilar: “Taqlidiy soʻzlar shaxs, predmet va turli jonivorlar tovushining, harakat va holat obrazining tashqi olamdan olgan taqlidi – kopyasidir. Taqlidiy soʻzlar turli xildagi ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz tovush va qichqiriqlarni, harakat va holat obrazini bildiradi”¹⁵.

Mualliflar taqlidiy soʻzlarni ikkiga: tovushga taqlidiy soʻzlar va obrazli soʻzlarga boʻlib, ularga taʼrif beradilar va misollar bilan izohlaydilar. Demak, tabiatdagi turli hodisalarning, hayvon va insonarning tovushlariga hamda harakat va holat obrazlariga nisbatan taqlidan hosil boʻlgan soʻzlar taqlid soʻzlar deb yuritiladi.

Gʻ.Abdurahmonovning umumiy tahriri ostida chop etilgan, E.Begmatov tomonidan yozilgan “Hozirgi oʻzbek adabiy tili” asarida taqlidiy soʻzlar “Tasviriy soʻzlar” termini ostida berilib, nisbatan kengroq maʼlumotlar berilgan. Unda tasviriy soʻzlarga quyidagicha taʼrif beriladi: “Obyektiv olamdagi xilma-xil tovushlar hamda narsa va hodisalar harakatining obrazli holatlariga taqlid qilish orqali paydo boʻlgan soʻzlar tasviriy soʻzlar deb ataladi”¹⁶.

¹² Mutallibov S. Morfologiya va leksika tarixidan qisqacha ocherk. – T.: Oʻqituvchi, 1959. – B.210.

¹³ Mutallibov S. Morfologiya va leksika tarixidan qisqacha ocherk. – T.: Oʻqituvchi, 1959. – B.214.

¹⁴ Ҳозирги замон ўзбек тили. –Тошкент: ЎзФА нашриёти, 1967. – Б.98.

¹⁵ Tursunov U., Muxtorov J. Hozirgi zamon oʻzbek tili, morfologiya. – S.: Oʻzbekiston, 1960. – B.260

¹⁶ Ҳозирги ўзбек адабий тили. I қисм. – Тошкент, 1966. – Б.375

Biroq, keyinchalik muallif boshchiligida nashr etilgan “O‘zbek tilining tarixiy grammatikasi. Fonetika. Morflogiya va sintaksis”¹⁷ kitobida taqlid so‘z turkumlari qatorida taqlid so‘zlarni sanamagan. Olim so‘z turkumlari mustaqil va yordamchi so‘zlarga bo‘ladi. Mustaqil so‘zlar o‘z o‘rnida ism, fe‘l va ravishga, ismlar esa ot, sifat, son va olmoshga bo‘linadi. Yordamchi so‘zlar qatorida ko‘makchi, bog‘lovchi, yukmala hamda shartli ravishda undov so‘zlar ham mavjud bo‘lgani holda, taqlidlarni sanamagan.

Yana bir o‘zbek tilshunosi Shavkat Rahmatullayev ham taqlid so‘zlarni tasvir birliklari nomi bilan grammatika tarkibiga kiritadi¹⁸. Olim atrofdagi turli tovushlarning, harakat va holat ko‘rinishining til birliklari yordamida hosil bo‘ladigan ramziy ifodasini taviriy birlik sifatida ta‘riflaydi. U taqlid va tasviriy so‘z o‘rtasida farq bor ekanligini ta‘kidlaydi. Inson biror hayvon chiqaradigan tovushni qaytarsa, o‘sha hayvonga taqlid qilayotgan bo‘ladi, lekin inson tomonidan aytilgan bu tovushning o‘zida taqlid bo‘lmaydi, balki til vositalari yordamida hayvon tovushining ramziy ifodasi hosil bo‘ladi va aynan shu orqali Sh.Rahmatullayev taqlid va tasviriy so‘zning farqini tushuntirishga harakat qiladi.

O‘zbek tilshunosligida tasviriy (taqlidiy) so‘zlarni o‘rganish borasida R.Qo‘ng‘urovning xizmatlari katta.

R.Qo‘ng‘urovning tasviriy so‘zlar borasidagi ilmiy kuzatishlari natijasida “O‘zbek tilida taqlidiy so‘zlar haqida ba‘zi mulohazalar”¹⁹, “O‘zbek adabiy tilida tasviriy so‘zlarning fonetik xususiyatlari haqida”²⁰, “O‘zbek tilida taqlidiy so‘zlarning o‘rganilishi haqida”²¹, “Tasviriy so‘zlarning leksik xususiyatlari haqida”²², “Hozirgi zamon o‘zbek tilida tasviriy so‘zlarning semantik klassifikatsiyasi”²³ kabi qator maqolalari yuzaga keldi. U bu boradagi, ya‘ni, o‘zbek tilshunosligida tasviriy so‘zlarning umumiy tavsifi, qurilish, so‘z yasash tizimidagi o‘rni, fonetik, leksik, grammatik, sintaktik xususiyatlarini

¹⁷ Abdurahmonov G‘. O‘zbek tilining tarixiy grammatikasi. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. – B.75.

¹⁸ Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili (darslik). – Toshkent: Universitet, 2006. – B.213.

¹⁹ Kўnғуров Р. Ўзбек тилида тақлидий сўзлар ҳақида баъзи мулоҳазалар // Самарқанд университетининг асарлари, Янги серия, 102-чиқариш. Ўзбек тилшунослиги кафедраси. – Самарқанд, 1960. – Б.12.

²⁰ Kўнғуров Р. Ўзбек адабий тилида тасвирий сўзларнинг фонетик хусусиятлари ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. 4-сон. – Тошкент: Фан, 1961. – Б.44-48.

²¹ Kўнғуров Р. Ўзбек тилида тақлидий сўзларнинг ўрганилиш ҳақида // Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари. 2-китоб. – Тошкент: Фан, 1961. – Б.56.

²² Kўнғуров Р. Тасвирий сўзларнинг лексик хусусиятлари ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти, 3-сон, 1962. – Б.32-35.

²³ Kўнғуров Р. Ҳозирги зamon ўзбек тилида тасвирий сўзларнинг семантик классификацияси // Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари. 3-китоб. – Тошкент: Фан, 1961. – Б.89.

umumlashtirib, 1962-yilda nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi va 1966-yilda “O‘zbek tilida tasviriy so‘zlar”²⁴ nomli monografiyasi nashr etildi. Bu ish so‘nggida tasviriy so‘zlarning qisqacha lug‘ati ham berilgan.

R.Qo‘ng‘urov monografiyaning “Tasviriy so‘zlarning o‘rganilish tarixidan” deb nomlangan qismida turkologiyada tasviriy so‘zlarning o‘rganilishi haqida to‘xtalib, turkolog olimlarning tasviriy so‘zlar borasidagi qarashlariga u yoki bu darajada fikr bildiradi.

1978-1980 yillarda R.Qo‘ng‘urovning “Hozirgi o‘zbek tilida o‘zgarmaydigan so‘zlar” asari nashr etildi. Asarning ikkinchi qismi taqlidiy va modal so‘zlar tadqiqiga bag‘ishlangan bo‘lib, muallifning bu boradagi avvalgi qarashlari yangiliklar bilan to‘ldirildi va material o‘quv jarayoniga moslab bayon qilindi.

Jumladan, asarda taqlidiy so‘zlarning [fonetik shakllanishi](#), ma‘no turlari, tuzilishi, so‘z yasalishidagi roli, gapdagi vazifalari singari bo‘limlar mavjud. Shu bilan birga, unga “Tasviriy so‘zlarning stilistik xususiyatlari” degan qism kiritilgan.

Asar muallifining qayd etishicha, tasviriy so‘zlar gapda ifodalangan mazmunga aniqlik, tasviriylik kiritish uchun ishlatiladi. Ularning boshqa vazifasi yo‘q. Gapning mazmuniga boshqa bir o‘zgartirish kiritmaydi. Shu sababli gap tarkibidagi tasviriy so‘zni tushirib qoldirsak, uning ma‘nosida katta bir o‘zgarish yuz bermaydi, balki tasviriylik yo‘qoladi, xolos. Xuddi shuning o‘zi, birinchi navbatda, tasviriy so‘zlarning stilistik kategoriya ekanligini ko‘rsatadi²⁵. Muallifning aynan shu fikrlari yuqorida keltirilgan Vang Lining fikrlari bilan o‘xshash bo‘lib, tilshunoslar taqlid so‘zlarga grammatik hodisa emas, balki stilistik hodisa deb qarashini sezishimiz mumkin.

Taqlidiy so‘zlar og‘zaki nutqda, badiiy adabiyotda, folklorda faol ishlatilib, ular nutqqa badiiy bo‘yoq, ekspressivlik beradi. Shu bilan birga, umuman, obyektiv borliqni aks ettiruvchi, kommunikativ aloqa bajaruvchi va tilda qurilish material sifatida ham ahamiyatga egadir.

Xitoy olimlari va o‘zbek olimlarining taqlid so‘zlar borasidagi qarashlari va fikrlari o‘rtasida ba‘zi o‘xshashliklar hamda farqlarni ko‘rish mumkin. Buni ko‘rsatib berish uchun ba‘zi tilshunoslar fikrlarini ko‘rib chiqamiz.

Dju Desi (朱德熙) insonning biror vaziyatga munosabatini bildirib, tuyg‘u va hislarini o‘zida aks ettirgan tovushlar his-hayajonni ifodalovchi so‘zlardir, deb

²⁴ Кўнғуров Р. Ўзбек тилида тасвирий сўзлар. Тошкент, 1966. – Б.154.

²⁵ Кўнғуров Р. Ўзбек тилида тасвирий сўзлар. Тошкент, 1966. – Б.32.

ta'riflaydi. Olim xitoy tili so'zlarini 17 ta turkumlarga ajratadi va ulardan 2ta katta guruh hosil qiladi (1.1. jadval)²⁶.

1.1. jadval

实词	体词	1. 名词 2. 处所词 3. 方位词 4. 时间词 5. 区别词 6. 数词 7. 量词 8. 代词
	谓词	9. 动词 10. 形容词
虚词		11. 副词 12. 连词 13. 介词 14. 助词 15. 语气词
		16. 拟声词 17. 感叹词

So'roqqa javob bo'la olishi nuqtai nazaridan 实词 (mustaqil so'z turkumlari) va虚词 (yordamchi so'zlar) kabi ikki guruhga ajratadi. U o'z qarashlarini so'zlarning funksiyalarini tahlil qilish orqali izohlaydi. 实词alohida ma'no anglata oladigan, gapda bosh va ikkinchi darajali bo'lak bo'lib kela oladigan, narsa-buyum, ish-harakat, holat, sifat, joy va vaqt singari ma'nolarni bildiradigan

²⁶朱德熙文集. 语法讲义. - 北京: 北京商务印书馆, 1999. - 46页.

so'zlardir. 虚词 esa asosan, gap bo'laklarini bog'lab beruvchi so'zlar yoki grammatik strukturaning tarkibiy qismi bo'lgan so'zlar bo'lib, ular o'zi bog'langan so'zning gapdagi vazifasiga asosan xoslanadi va yakka holda ma'no anglatmaydi. Lekin, his-hayajonni bildirgan so'zlar va ovozga taqlid so'zlarni bu ikki guruhga kiritmay, alohida holda qoldirgan. Taqlid so'zlar so'roqqa javob bo'lmasligi va nominativlik xususiyati yo'qligi bilan yordamchi so'zlarga xos bo'lsa, o'zi alohida ma'no anglatishi, gapda sintaktik vazifa bajarishi bilan mustaqil so'zlarga yaqin. Balki shuning uchun ham Dju Desi bu ikkisini asosiy guruhlar tarkibiga kiritmagan.

Shu tariqa xitoy zabardast tilshunoslari taqlidlarni turkumga xoslash masalasida o'z qarashlariga asosan bir necha guruhga ajralib qoldilar. 吕叔湘 · 张静 · 廖序东 kabi olimlar taqlid so'zlarni sifat turkumiga kiritish masalasini ilgari surib, o'z asarlarida fikrlarini dalillashga harakat qilganlar. Lyuy Shusyang "Taqlid so'zlar shakli sifatning shakliga juda o'xshash, shuning uchun ham ularni sifatning kichik bir turi sifatida e'tirof etish asossiz bo'lolmaydi"²⁷. Djang Djing "Qadimgi va hozirgi zamon xitoy tilining qiyosiy grammatikasi" va "Hozirgi zamon xitoy tili yangi kitobi" asarlarida taqlidlarni 象声形容词 nomi bilan sifatlar qatoriga kiritadi va sifat so'z turkumi bilan taqlidlarning grammatik vazifasi va shakli bir xil ekanligini ta'kidlaydi.

Asosiy vazifasi ma'no kasb etish emas, balki tovushlarni anglatish bo'lgan so'zlar grammatikada o'rganilmaydi, degan fikr, bizningcha, so'zlarni morfologiya doirasidan chiqarib yuborish uchun yetarli emas. Har bir so'z qanday ma'no anglatmasin, qanday grammatik funksiyani bajarmasin, tilda o'z o'rniga ega bo'lishi kerak. Semantik tahlil etish mumkin bo'lsa, mustaqil so'z turkumi doirasida, ma'no anglatmay, faqatgina grammatik vazifa bajarsa, yordamchi so'z turkumi doirasida, ikki xil holatda ham ma'no anglatasa, oraliq so'zlar doirasida talqin etilib, aynan tilshunoslikda o'rganilishi kerak. Bizningcha, stilistika tovushlarni inson ongiga ta'siri va uning tilda qanday aks etishini o'rgansa-da, butun grammatik xususiyatlarini ochib bermaydi. Taqlid so'zlar so'roqqa javob bermasa ham, tilda ma'no anglatadi, o'zbek tilida so'z yasash uchun asos bo'la oladi. Taqlidlar ma'no bera olar ekan, ular har bir til grammatikasi tarkibiga kiritilishi kerak deb hisoblaymiz.

²⁷ 吕叔湘. 现代汉语八百词. - 北京.: 商务印书馆, 1996. - 14页.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonov G'. (2008). O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. – 530 b.
2. Qo'ng'urov R. (1996). O'zbek tilida Tasviriy so'zlar. – Toshkent: Fan. – 155 b.
3. Rahmatullayev Sh. (2006). Hozirgi adabiy o'zbek tili (darslik). – Toshkent.: O'qituvchi. – 432 b.
4. Usmanov S. Hozirgi zamon o'zbek tilida undov so'zlar. (1952). – T.: AN SSR. – 210 b.
5. Karimov A. Xitoy tilidagi hisob so'zlar (leksik-semantik, structural va funksinal tahlil). Monografiya. (2003). – Toshkent: Fan va texnologiyalar. – 120 b.
6. Mustafayeva S. Xitoy tili tilshunoslik terminlari tizimining shakllanishi va taraqqiyoti. (2016). – Toshkent: Sharq. – 196 b.
7. Ma Dziandjong. Mashi wentong. (1987). – Pekin: Shangvu. – 231 b.
8. Dju Desi. Dju Desi wenji. (1999). – Pekin: Shangvu. – 397 b.
9. Vang Li. Hozirgi zamon xitoy tili grammatikasi. (2011). – Pekin: Shangvu. – 427b.
10. Ding Shengshu, Lyuy Shusyang, Li Rong, Bo Tsing. Hozirgi zamon xitoy tili grammatikasi borasida. (1999). – Pekin: Shangvu. – 243 b.
11. Ma Djen. Amaliy xitoy tili grammatikasi. (2015). – Pekin: Pekin tillar universiteti nashriyotiA. – 345b.

